

Farangis Ikromova Yigitali qizi-

Farg‘ona davlat universiteti

“San‘atshunoslik” fakulteti

“Musiqqa ta‘limi va madaniyati” kafedrası

3-kurs talabasi

feya.01.m@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada o‘zbek opera san‘ati tarixi va uni rivojlantirishda Muhtor Ashrafiy hamda Vasilenkning hamdo‘stligi natijasi bo‘lib ko‘ringan “Bo‘ron” operasi haqida qisqacha so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: san‘at, kompozitor, opera, balet, kantata, musiqali drama, orkestr.

Istiqlol yillarida yurtimizda san‘atning barcha yo‘nalishlarini rivojlantirish borasida olib borilayotgan ezgu ishlar yoshlar ma‘naviyatini asrab avaylash, ularni ona Vatanga muhabbat, milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalashdek ulug‘vor maqsadlarga xizmat qilmoqda. Shu bilan birgalikda yurtimizda teatr san‘atini ravnaq toptirish uning o‘ziga xos an‘analarini asrab avaylash va yanada boyitish maqsadida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. San‘at – bu shunday kuchga egaki, u ta‘bir joiz bo‘lsa jahonning tinchlik–totuvlik hamda hamjihatlik rishtalarini mustahkamlaydi. Keyingi yillarda mamlakatimizda san‘at va madaniyat, xususan, klassik opera va balet san‘atiga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Dramatik janr turi hisoblangan opera o‘zida bir necha san‘at turlarini mujassamlashtiradi. Qahramonlarning ichki kechinmalari xalqning hayot tarzini ma‘lum bir mavzu asosida yoritib berilishini ta‘minlovchi bu san‘at turi musiqiy lavhalarda o‘z ifodasini topadi. O‘zbekistonda opera janri chet el mumtoz

operasining ta'sirida yuzaga kelgan. Dastlab o'zbek operalari o'zbek va rus kompozitorlari hamkorligi natijasida hamda O'zbekistonda ijod qilgan rus kompozitorlining mahalliy mavzudagi ijodida rivoj topgan. Shuni ham ta'kidlab o'tish joizki o'zbek opera san'atida katta ahamiyatga ega bo'lgan kompozitor Muhtor Ashrafiyning tutgan o'rni beqiyosdir. Nihoyatda sermahsul ijodkor bo'lgan kompozitor butun umri davomida 7 ta opera, baletlar, 3 ta musiqali drama, 4 ta kantata, dramatik spektakl va kinofilmlarga musiqalar, romans va qo'shiqlar yaratdi. Uning ijodiy va tashkilotchilik qobiliyati tufayli o'z ustozlari bo'lgan S.N.Vasilenko bilan hamkorlikda ilk o'zbek "Bo'ron" hamda "Ulug' kanal" nomli operalar yaratildi. Natijada O'zbekistonda opera san'atiga birinchilardan bo'lib qadam qo'yildi.¹

"Bo'ron" operasi besh pardali katta asar bo'lib uning mazmunida 1916 yilda Jizzaxda bo'lib o'tgan chor hukumati bilan bo'lgan to'qnashuvlari o'z aksini topgan. Qo'zg'olon bostirilgan bo'lsa ham lekin o'zbek xalqining ozodlikka chiqish uchun intilishlari asarda asosiy maqsad bo'lib qolgan.

Operaning qisqacha mazmuni: Boydan qarzdor bo'lgan Bo'ron ismli dehqon yerlarini tortib oladilar. Lekin shu vaqtda Bo'ron Jo'ra ismli o'g'lini Norgulga uylantirish kerak edi. Yon qo'shnilar Bo'ronga moddiy yordam berib to'yni boshlaydilar. To'y avjida mahalliy amaldorlar kelib o'zbek yigitlarini boshqa shaharlarga mardikorlikka olib yubormoqchi bo'ladilar. Lekin amaldorlar o'z farzandlarini qoldirib kambag'allar bolalarini jo'natmoqchi bo'ladilar. Dehqonlar qarshilik ko'rsatib o'nboshini o'ldiradilar. Bo'ron boshchiligidagi bir guruh aholi toqqa chiqib ketadi. Ularga Jo'ra ham qo'shiladi. Podshoh tomonidan jo'natilgan qo'shnilar qishloqda ancha qon to'kadilar va shular qatorida Norgul ham nobud bo'ladi. Bo'ronning hovlisiga o't qo'yadilar. Shu vaqtda Bo'ron boshchilik qilgan bir guruh aholi qishloqqa kelib podshoh qo'shinlarini quvib yubordi.²

¹ O'zbek musiqasi tarixi – T.S.Vizgo, F.M.Karomatov, M.A.Rozenberg, S.M.Vekskler, V.I.Shapkunova, T.B. G'ofurbekov 1981.

² T.Y.Solomonova "O'zbek musiqasi tarixi". Toshkent. 1981.

Opera librettosi Komil Yashin tomonidan yozilgan. Unda ikki tuzum qarama-qarshiligi, xalqlar orasidagi do'stlik o'z ifodasini topgan. Operadagi asosiy qahramon bu xalq. Xalq Bo'ron boshchiligida podshoh tuzumiga qarshi kurashadi. Operada juda ko'p xalq qo'shiqlari "Oq oydin kechalar", "Tanovor", "Gul o'yini", "Girya qozoq", "Chamanda gul" kabilar kompozitorlar tomonidan orkestrlashib asar mazmunini boyitishga xizmat qilgan. Shu bilan birga ushbu operada ommaviy sahnalar va syujetni musiqali ifodalashda xor yetakchi o'rin egallagan. Deyarli har bir pardani kulminatsion qismida xalq sahnalari xor tomonidan mohirona ijro etilgan. Emotsional mazmuniga ko'ra operada ishtirok etgan xor xilma-xil bo'lib, xalq dardi uning ichki kechinmalarini aks ettirgan. Xor repertuarlari asosan "sitatali" bo'lib u yoki bu xalq kuylaridan olingan. Masalan birinchi pardadagi dehqonlarning xotima xori so'zimiz isboti bo'la oladi. Tom ma'nodagi xalq kuyiga asoslangan Jo'ra va Norgulning to'yi sahnasida erkaklar va ayollar xori yorqin taassurot qoldiradi. Bu sahnaning asosiy kuylaridan biri ommabop xalq qo'shig'i "Chamanda guldur". Bo'ronning xotini Zebiniso g'oyat ishonarli tarzda tasvirlangan. "Alla" qo'shig'i bemor bolasini uxlatayotgan ona obrazini badiiylashtiradi. Norgul xarakteristikasida mashhur o'zbek xalq qo'shig'i "Tanovor" muhim rol o'ynaydi. Mualliflar "Bo'ron"ni yaratish jarayonida, o'zbek teatrida turg'un bo'lib qolgan, mohiyatiga ko'ra dramatik spektaklni musiqalashtirish uslubiga dadillik bilan barham berdilar.³

Muhtor Ashrafiy Vasilenko bilan hamkorlikda bu operani 6 oy davomida ijod qilib 1939 yilning 25 martida tugallaydilar. Bo'ron operasini shakllantirishda anchagina qiyinchiliklar ham bo'lib o'tgan. Birinchidan, bu yangi janrda sahnada ijro etishda xonandalarga ham turli xil noqulayliklar tug'dirdi, chunki musiqali drama bilan opera orasida katta farq bor edi. Lekin shu bilan birga milliy o'zbek og'zaki an'analar bilan bog'liq bo'lgan sahnalar ham ijrochililarga va tinglovchilarga ham maroq bag'ishlar edi. "Bo'ron" operasini sahnalashtirish bu ikki rus va o'zbek orasidagi birodarlikni mustahkamlashda, ikki kompozitorlar

³ "Музыка в моей жизни". М.Ашрафи. Ташкент. 1975.

S.Vasilenko va M.Ashrafiylarning ijodiy hamkorliklarini timsoli bo'ldi. Opera 1939- yilda Toshkentda sahnalashtirib, o'zbek musiqali drama teatri O'zbek davlat opera va balet teatriga aylandi. Ushbu operani sahnalashtirish o'zbek va rus musiqachilari, rejissor va rassomlarning juda yaqin hamkorlikda qattiq ishlashini talab etar edi. Operadagi asosiy rollarni Halima Nosirova, Karim Zokirov, Fotima Burxonovalar ijro etishgan. O'zbek operasining dunyoga kelishi bu zamon talabi bo'lib respublikamizning madaniy hayotiga hamda uning rivojiga yana bir katta qadam bo'ldi.⁴

Kompozitor M.Ashrafiy operani ijod qilishda xalq kuy va qo'shiqlaridan mohirlik bilan foydalangan. U qisqa umri davomida o'zbek musiqa san'atiga uning rivojlanishiga qo'shgan ulkan hissasi bilan yaqinlar, shogirdlari, do'stlari, san'at ixlosmandlari xotirasida mangu saqlanib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. T.Y.Solomonova "O'zbek musiqasi tarixi". Toshkent. 1981.
2. "O'zbek musiqasi tarixi" – T.S.Vizgo, F.M.Karomatov, M.A.Rozenberg, S.M.Vekskler, V.I.Shapkunova, T.B. G'ofurbekov. 1981.
3. "Музыка в моей жизни". M.Ashrafiy. Toshkent. 1975.
4. "Musiq va uning o'qitish metodikasi". Gulnora Sharipova. 2006.
5. Achildiyeva M, Xojimamatov A, Ikromova F (2022) Shashmaqom saboqlari: "Navo" maqomi xususida. INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT RESEARCH 11(01) 55-58
6. Achildiyeva M, Ikromova F (2021) "The third renaissance towards ascending" EUROPEAN SCHOLAR JOURNAL "An open access, peer reviewed multidisciplinary journal" 2 (9) 17-20
7. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT "GENDER" IN UZBEK AND

⁴T.Y.Solomonova "O'zbek musiqasi tarixi". Toshkent. 1981.

- ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
8. Komilova, N. A. Comparative Analysis of "Gender" Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages.
 9. Do'smatov, H. (2022, June). O 'ZBEK TILIDA SO 'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).
 10. Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept " Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112-117.
 11. Мирзаахмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(6).
 12. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>
 13. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
 14. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
 15. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.

16. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
17. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(05), 19-21.
18. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
19. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.